

ТАЖРИБАДАГИ КРОСС ТОВУҚЛАРИНИ МАХСУЛДОРЛИГИ БЎЙИЧА ТАҚҚОСЛАБ ЎРГАНИШ

Фаттаева Умида Бахритдиновна

ЧПИТИ Таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484145>

Аннотация. Хўжаликдаги кросс товуқларини махсулдорлиги бўйича таққослаб ўрганиш ишлаб чиқаришда иқдисодий самарадорликка эришиши учун катта ахамиятга эга. Шунинг учун товуқлар тухумларини сифати ва сони, кросс товуқларининг озуқага бўлган талаби ва озуқа сарфини ўрганиш вазифа этиб белгиланган.

Калим сўзлар: кросс товуқлар, Ломанн Браун, Ломанн Сенди, тухум махсулдорлиги, тухум сифати, озуқа талаби, озуқа сарфи.

Annotation. Interstate interparliamentary production of crisis situations, as a rule, is an important event. Shunning as a product, quality and product quality, long-distance food production, food needs and energy conservation.

Кириш. Паррандачилик қишлоқ хўжалиги чорвачилигининг ва хонадонларда паррандаларни кўпайтириш билан шуғулланувчи аҳоли орасида кенг тарқалган ва жадал ривожланаётган асосий йўналиши ҳисобланади. Айни даврда статистик маълумотларга кўра Ўзбекистонда 2021 йилда жами 90 млн атрофида парранда боқилиб, унинг 56% деҳқон хўжаликлари ва аҳоли хонадонларида, 31% “Паррандасаноат” уюшмаси тизимидаги ихтисослашган паррандачилик корхоналарида ва 13% фермер хўжаликларда етиштирилмоқда. Деҳқон хўжаликлари ва хонадонларда паррандаларнинг умумий миқдорининг 80% ни товуқлар ташкил этмоқда. Статистик маълумотлар сўнгги 20 йилда паррандаларнинг умумий бош сонини 4,5, товуқлар сонини 1,9 бройлерлар сонини 4,4 парранда гўштини ишлаб чиқариш эса 6,0, тухум 2,9 баробарга ортганини таъкидлашади.

Тадқиқотнинг мақсади. Паррандачилик хўжаликларида боқилаётган ломанн-браун ва ломанн-сенди зотли товуқларнинг турли хил кроссларининг тухум махсулдорлигини бир хил озиклантириш шароитида ўрганиш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

-тухум ишлаб чиқаришни, товуқларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-ўрганилаётган кроссларга берилаётган озика рационини ва озуқани кроссларнинг махсулдорлигига таъсирини аниқлаш;

-Фарғона водийси шароитида Ломанн броун ва Ломанн сенди кросс товуқларини кўпайтиришнинг тухум махсулдорлигини самарадорлигини аниқлаш;

Тадқиқотларни ўтказиш жойи, материал ва услублари. Тадқиқотимиз объекти бўлиб Ломанн-Браун ва Ломанн-Сенди кросс товуқлари танлаб олинган. Илмий тадқиқот ишлари кросс товуқларида 68 хафтали давргача ўрганилди. Кросс товуқлари ХЕЛМАН ва ТЕХНО катакли батариаларда парвариш қилинди. Товуқлар тўла қийматли озуқалар билин озиклантирилди иккалла кросс товуқларда ҳам микроклим суғориш тизими озиклантирилиши товуқларни жойлаши бир хил бўлди. Илмий тадқиқот натижалари бўйича ўртача кўрсаткичлардаги фарқлар ишончлилик даражаси Стъдент усулига мувофиқ амалга оширилди.

Турли кроссдаги товуқларнинг маҳсулдорлик ва биологик хусусиятларини қиёсий ўрганиш учун тадқиқотлар Наманган вилоятининг Тўрақўрғон туманидаги “Сардор-Бахром Зоо” фермер хўжалигида олиб борилмоқда.

Ишлаб чиқаришда товуқларнинг нафақат тухумларини сонига қараб балки уларнинг тухумларини оғирлиги ҳам иқтисодий самарадорлигига ўзини боғлиқлигини кўрсатади.

1-жадвал.Тажрибадаги товуқларни тухум оғирлиги ва сифат кўрсаткичлари

КЎРСАТКИЧЛАР	Кросслар	
	Ломанн-Браун	Ломанн-Сенди
Ёшига қараб тухум оғирлиги,г		
35 ҳафта	64,7	57,2
52 ҳафта	68,65	60,0
68 ҳафта	70,0	69,1

35 ҳафталигида кросс товуқлари тухумларини оғирлиги бўйича Ломан-Браун Ломан-Сенди товуқлари тухумидан 7.5 г оғирроқ бўлган. Яъни 64.7 дан 57.2 гр гача бўлган. Товуқлар ёшининг 52 ва 68 ҳафталигида Ломанн Браун товуқлари тухум оғирлиги Ломанн Сенди товуқларига нисбатан 52 ҳафталигида 8.65 г ва 68 ҳафталигида эса 0.9 гр га оғирроқ бўлган.

Тажрибадаги товуқларини тўла қиматли озуқалар билан озиклантириш катта аҳамиятга эга. Шундан келиб чиқиб хўжаликда товуқларни озуқага бўлган талабидан келиб чиқиб озуқа сарфи қуйдагича бўлди. 2-жадвалда Товуқларни озуқага бўлган талаби ҳамда озуқа сарфи келтирилган.

2-жадвал

КЎРСАТКИЧЛАР	Кросслар	
	Ломанн-Браун	Ломанн-Сенди
Бир бош товуқни озуқага бўлган талаби Бир суткада, г	116.6±0.64	116.4±0.96
Бир бош товуққа озуқа талаби, кг	45.5±0.32	45.4±0.285
1кг тухумга озуқа сарфи, кг	2,2+0,08	2,3+005
10 та тухумга озуқа сарфи, кг	1,5±0,03	1,4±0,02

Тажрибадаги кросс товуқларини озуқага бўлган талаби ўртача бир суткада деярли бир хил катта фарқ кузатилмади. Яъни 116.6-116.4 г. Тажрибадаги товуқларни фойдаланиши довомида бир бош товуққа ўртача 45.5-45.4 кг озуқа сарфланган. 1 кг тухум етиштириш учун иккала кросс товуқларида ҳам катта фарқ кузатилмади. Яъни 1 кг тухум учун ўртача 2,2-2,3 кг озуқа сарфланган. Шунингдек тажрибадаги кросс товуқларидан 10 та тухум олиш учун сарфланган озуқа сарфида ҳам катта фарқ кузатилмади. Яъни 10 дона тухум олиш учун 1,5-1,4 кг озуқа сарфланган.

Хулоса. Шундан иборатки олинган тадқиқот натажаларида Ломанн Браун ва Ломанн Сенди кросс товуқларини тухум маҳсулдорлигида, тухумларни сақланишида, тухумлар сонига ва сифатида ҳамда озуқага бўлган талабида, озуқа сарфи бўйича катта фарқлар кузатилмади.

Ломанн Браун кросс товуқлари Ломанн Сенди кросс товуқларига нисбатан биров яъни 35 ҳафталигида 1.2 г, 52 ҳафталигида 2.2 г, 68 ҳафталигида эса 1.9 г га тухумлари оғирроқ бўлганлигини кўрсатди.

Ундан ташқари 1 кг тухум етиштириш учун иккала кросс товукларида ҳам катта фарқ кузатилмади. Яъни 1 кг тухум учун ўртача 2,2-2,3 кг озуқа сарфланган. Шунингдек тажрибадаги кросс товукларидан 10 та тухум олиш учун сарфланган озуқа сарфида ҳам катта фарқ кузатилмади. Яъни 10 дона тухум олиш учун 1,5-1,4 кг озуқа сарфланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Антоп Х.П. Революция в производстве яиц.: коричневые против белых /Издания «Шейвер Фокус» - 1992. № 2. –С. 21.
2. Любимов А.И, Астраханцев А.А, Миронова Г.Н, Продуктивность качества кроссов “Ломанн” Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2016 №3 С.35-37.
3. www.ziyo.net.uz.